

ПСИХОСЕКСУАЛ РИВОЖЛАНИШНИНГ ИНДИВИДУАЛ СУРЪАТИНИ ХИСОБГА ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497239>

Досжанова Перизат

Нукус шаҳар, 21-сонли мактаб психологи

Вояга етгач ўспиринлар психосексуал ривожланишнинг (ПСР) турли босқичларидан ўзларининг индивидуал суръатларида ўтадилар, бу физиологик хусусиятлар – жинсий гормонлар ва ўсиш гормони даражаларининг нисбати ва психологик омиллар, биринчи навбатда оиладаги боланинг жинсийлигига муносабат билан белгиланади. Оталар учун ташқи жисмоний белгилар ва ўғли ёки қизининг хатти-ҳаракатлари бўйича 15-16 ёшли ўспириннинг қайси турга мансублигини аниқлаши жуда осон.

Нормал психосексуал ривожланишга жисмоний ва жинсий ривожланишнинг ўртача суръатлари мос (характерли). Бундай ўсмирлар ўртача бўй ва тана вазнига эга. Биринчи ҳайз кўриш 13-14 ёшда, биринчи поллюция 15 ёшда содир бўлади. Жинсий истакнинг шаклланиши 16-17 ёшга келиб яқунланади ва заиф ёки ўртача даражада ифодаланади. Ушбу турдаги ўспиринлар психологик жиҳатдан кўпинча жинсий алоқа билан боғлиқ бўлмаган машғулотлар ва қизиқишлардан жуда мамнун. "Мен синаб кўришни хоҳлайман, лекин жуда эрта эканлигини тушунаман" деган кўрсатма (йўл-йўриқ) уларнинг жинсий фаоллигини чеклайди. Улар юқори даражадаги интеллектга (ақлга) эга ва жуда юқори гормонал фонга эга эмаслар.

Психосексуал ривожланиши тезлашган ўспиринларга нормал ёки шиддат билан тез жисмоний ривожланиш мос (характерли) эканлиги билан ажралиб туради, улар ёши катта одамларнинг – аёл ёки эркак кишининг фенотипик кўринишига эга. Жинсий фаоллик 12-13 ёшдан бошлаб ўзини намоён қилиши мумкин. 15-16 ёшга келиб, улар аллақачон мунтазам жинсий ҳаётга эга бўлишлари мумкин.

Қизлар одатда бўйи ўртача ёки ўртачадан паст бўлади. Психологик жиҳатдан улар тинч, хушмуомала, қувноқ, чиқишимли, жуда дўстона.

Умуман олганда, психоэмоционал компонентсиз жинсий ҳаётнинг эрта бошланиши умидсизликни келтириб чиқариши шунингдек, стресс ва неврастениянинг кучли манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин. Қизи ёки ўғли эрта жинсий ҳаёт бошлагани учун ота-

оналари билан жанжаллар келиб чиқиши мумкин, бу ўспириннинг ўз уйини тарк этишига яъни шеригининг уйига кўчиб ўтишига олиб келиш эҳтимоли мавжуд. Бундай вазиятда кўндириш ва тақиқлашнинг самараси кам бўлади, чунки бошмия пўстлоғи остидаги нерв марказлари фаоллиги бош мия ярим қобиғининг фаоллиги устидан ҳукмронлик қилади: ўспиринлар аввал бир ишни қилишади ва шундан кейингина улар қилган иши ҳақида ўйлашади. Шунинг учун, улар 12 ёшга келиб, ҳомиладорлик ва жинсий йўл билан юқадиган инфекцияларнинг олдини олиш чоралари тўғрисида билишлари керак.

Кечиктирилган психосексуал ривожланишда ривожланишнинг барча босқичлари кейинроқ пайдо бўлади. Ташқи томондан, бундай ўспиринлар, қоида тариқасида, кўпинча жажжи ёки бўйи ўсиши нормал бўлганда ҳам улар етарлича тана вазнига эга бўлмайдилар. Қизларда 15-16 ёшдан кейин ҳайз кўриш бошланади. Эротик қизиқиш 16 ёшдан кейин пайдо бўлади ва жинсий майиллик (ҳавас) эса 18-20 ёшга келиб шаклланади. Жинсий майилликнинг етишмаслиги камтарлик, одоб-ахлоқ сифатида қабул қилинади ва уларнинг одоб ва ахлоқий муносабатларига тўғри келади. ПСР кечиктирилган ўспиринлар кўпинча пассив, инфантил, мулоҳазали, уятчан ва одамови бўладилар.

Қизлар бундай йигитларни жиддий қабул қилмайдилар ва шу сабабли йигитларда қарама-қарши жинс вакиллари билан алоқалар етишмаслиги кўзатиладилар. Одатда, 17 ёшгача бўлган ушбу гуруҳдаги ўғил ва қизлар жинсий алоқада бўлишмайди (жинсий шериклари бўлмайди). Бундай ўспиринлар оилада жанжалларни келтириб чиқармайди, улар итоаткор, меҳнатсевар, яхши ўқишади. Бундай ўсмирларнинг гендер масалалари бўйича тарбияси жуда нозик бўлиши керак.

Баъзи ўспиринларда психосексуал ривожланиш турли сабабларга кўра бостирилган бўлади. Шундай қилиб, агар қиз оилада ҳаддан ташқари ҳимоя ва нотўғри жинсий тарбия билан дуч келса, бу муносабатлар фақат салбий нуқтаи назардан тақдим этилса, жинсий алоқадан нафратланиш, уни қабул қилмасликнинг шаклланиш эҳтимоли мавжуд. Онаси томонидан ҳиссий рад этилиши ёки унинг муваффақиятсиз шахсий ҳаёти, ўгай отанинг жинсий даъволари ёки доимий оилавий жанжаллар - буларнинг барчаси қизни нафақат

никоҳдан, балки эркаклар билан яқин муносабатлардан ҳам узоқлаштириши мумкин.

Жинсий алоқаси бостирилган ўспиринларнинг яна бир тури – ишда ва ўқишда юқори мартабаларга интиладиган гиперсоциал ўғил ва қизлардир. Жинсий ҳаётнинг тўлиқ сублимациясида, масалан, ўғил болаларда сперма ишлаб чиқариш ва эректил функция, қизларда эса ҳайз даврининг бузилиши кўзатилиши мумкин.

Ота-оналарнинг вазифаси - боланинг психосексуал ривожланишида нотўғри нарсаларни ўз вақтида пайқаш ва агар керак бўлса, мутахассисга мурожаат қилиш. Аммо оиладаги уйғун муносабатлар, илиқ ҳиссий муҳит, шахсий жисмоний ва ақлий чегараларни ҳурмат қилиш, болаларга эҳтиёткорлик билан, ҳурматли муносабатда бўлиш, уларнинг таассуротларга бўлган чанқоғини қондириш ва аста - секин мустақилликга эришишга, яъни, жуда тез ҳам эмас, лекин жуда секин ҳам эмас, бир маромдаги муваффақиятли жинсий ривожланишга ёрдам беради.

АДАБИЁТ:

1. Кругляк Л. «Половое воспитание детей. Что и как мы должны объяснить своему ребёнку» – ИГ "Весь", 2014